

Pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan ROA Terhadap LDR

(Studi pada BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat Pada Semester I 2016)

Mohammad Sofyan
sofyan@stiami.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan ROA secara simultan dan secara parsial terhadap LDR Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *random effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, BOPO, dan ROA Secara Simultan berpengaruh sebesar 74,84 persen terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Secara parsial variabel CAR tidak berpengaruh terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya CAR BPR adalah untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko. Variabel NPL berpengaruh sebesar -07,33 persen terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kredit macet berpengaruh terhadap menurunnya tingkat likuiditas sebesar 07,33 persen. Semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya rasio BOPO bukan merupakan beban operasional BPR. Variabel ROA berpengaruh sebesar -16,70 persen terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio ROA yang diinginkan oleh Manajemen BPR mempengaruhi turunnya tingkat likuiditas sebesar 16,70 persen. Tingginya ROA yang ditentukan oleh Manajemen BPR adalah untuk memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan.

Kata Kunci: BPR, BOPO, CAR, Jawa Barat, LDR, NPL, ROA

LATAR BELAKANG

Kredit menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). Dengan adanya timbal balik atas pemberian kredit maka kredit merupakan salah satu sumber penghasilan bagi bank. Terutama bagi bank konvensional, pendapatan dari kegiatan kredit ini dapat berupa pendapatan bunga. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan maka akan semakin besar pula pendapatan bunga yang akan diperoleh oleh bank.

Sumber dana yang digunakan untuk pemberian kredit berasal dari dana bank itu sendiri dan atau dana pihak ketiga atau dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Jumlah kredit yang diberikan dan jumlah dana yang digunakan bank untuk memberikan kredit merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank ini dapat dilihat dari salah satu rasio likuiditas yaitu rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2008:290). Rasio ini dikenal dengan sebutan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dengan memperhatikan jumlah kredit yang diberikan sebagai salah satu indikator yang dapat mempengaruhi LDR, maka semakin banyak jumlah kredit yang diberikan semakin tinggi pula LDR, dan begitu sebaliknya. Hal ini dapat pula menunjukkan bahwa pada saat jumlah kredit yang diberikan dan LDR tinggi maka laba yang diperoleh bank melalui pendapatan bunga pun akan tinggi.

LDR dapat menjadi indikator utama dalam menilai fungsi intermediasi perbankan. Semakin tinggi penyaluran kredit menggunakan DPK, maka fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan sangat baik. Sebaliknya, rendahnya penyaluran kredit menggunakan DPK menunjukkan fungsi intermediasi tidak berjalan dengan lancar, karena DPK tidak disalurkan kembali kepada masyarakat, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, misalnya untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI), inventaris, dan sebagainya. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan pada pihak-pihak yang membutuhkan dana dan memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Bank menerima simpanan dari masyarakat yang disebut

sebagai Dana Pihak Ketiga dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Salah satu sumber pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga.

RUMUSAN MASALAH

1. Untuk menganalisis pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan ROA secara simultan terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh NPL terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan ROA secara simultan terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh NPL terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2001:23). Terdapat dua jenis bank, yaitu :

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam dua Undang-undang perbankan yaitu Undang-Undang Perbankan RI Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Perbankan RI Nomor Tahun 1998. Dimana pada Undang – Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Irmayanto, 2004:103)

Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Dendawidjaya, 2005:121). CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko. Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen CAR menurut Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013, adalah sebagai berikut (Bank Indonesia, 2013):

Tabel 1.

Matriks Kriteria Peringkat Komponen CAR

Rasio	Peringkat	Predikat
$CAR \leq 8\%$	1	Sangat Baik
$9\% \leq CAR < 10\%$	2	Baik
$10\% \leq CAR < 11\%$	3	Cukup
$11\% < CAR < 14\%$	4	Sangat Tidak Baik

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013

Pengertian Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung presentase jumlah kredit yang bermasalah (kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total kredit yang disalurkan bank (Siamat, 2005). Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen NPL menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13 Tahun 2011, adalah sebagai berikut (Bank Indonesia, 2011):

Tabel 2.

Matriks Kriteria Peringkat Komponen NPL

Rasio	Peringkat	Predikat
$\leq 10\%$	1	Sangat Baik
$10\% < NPL \leq 15\%$	2	Baik
$15\% < NPL \leq 20\%$	3	Cukup
$20\% < NPL \leq 25\%$	4	Tidak Baik
$25\% < NPL$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

Pengertian Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu bank pada periode tertentu (Riyadi, 2004). Pada bank, beban operasional umumnya terdiri dari biaya bunga (beban bunga yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk dana pihak ketiga) biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dsb. Sedangkan, pendapatan operasional bank umumnya terdiri dari pendapatan bunga (diperoleh dari pembayaran angsuran kredit dari masyarakat), komisi, dll. Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen BOPO menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13 Tahun 2011, adalah sebagai berikut (Bank Indonesia, 2011):

Tabel 3.

Matriks Kriteria Peringkat Komponen BOPO

Rasio	Peringkat	Predikat
$BOPO \leq 94\%$	1	Sangat baik
$94\% < BOPO \leq 95\%$	2	Baik
$95\% < BOPO \leq 96\%$	3	Cukup baik
$96\% < BOPO \leq 97\%$	4	Kurang baik
$BOPO > 97\%$	5	Tidak baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

Pengertian Return on Assets (ROA)

Pengukuran ROA digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas sebuah bank, yaitu tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah bank dengan memanfaatkan seluruh dana yang ada. Maka semakin besar rasio ROA maka semakin baik pula sebuah bank dalam menghasilkan keuntungan (laba). Dengan nilai ROA yang tinggi, maka bank dapat memberikan kredit untuk mendapatkan pendapatan. Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank berkisar antara 80 – 90 persen dari total dana yang dikelola, sedangkan penyaluran kembali dalam bentuk kredit oleh bank sebesar 70 – 80 persen. Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13 Tahun 2011, adalah sebagai berikut (Bank Indonesia, 2011):

Tabel 4.

Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA

Rasio	Peringkat	Predikat
$ROA > 1,5\%$	1	Sangat Baik
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	2	Baik
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3	Cukup
$0\% < ROA \leq 0,5\%$	4	Tidak Baik
$ROA \leq 0\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawidjaya, 2005:116). LDR merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. LDR paling sering digunakan oleh analis keuangan dalam menilai suatu kinerja bank terutama dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen LDR menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13 Tahun 2011, adalah sebagai berikut (Bank Indonesia, 2011):

Tabel 5.

Matriks Kriteria Peringkat Komponen LDR

Rasio	Peringkat	Predikat
$LDR \leq 75\%$	1	Sangat Baik
$75\% < LDR \leq 85\%$	2	Baik
$85\% < LDR \leq 100\%$	3	Cukup
$100\% < LDR \leq 120\%$	4	Tidak Baik
$LDR > 120\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 13/1/PBI/2011

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tipe eksplanatori di gunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel CAR, NPL, BOPO, dan ROA secara simultan dan parsial terhadap LDR Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten wilayah Provinsi Jawa Barat. Rumus fungsional yang digunakan adalah:

$$LDR = f(CAR, NPL, BOPO, ROA) \dots\dots\dots (6)$$

dimana:

- LDR = Loan to Deposit Ratio
- CAR = Capital Adequacy Ratio
- NPL = Non Performing Loan\

BOPO = Biaya Operasioanl terhadap Pendapatan Operasional

ROA = Return on Assets

Adapun model rancangan penelitian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Model Penelitian

Hipotesis dalam bentuk kalimat adalah sebagai berikut:

Analisis Regresi Data Panel

Metode Analisis Data penelitian ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan *software Eviews versi 9*. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait variabel-variabel *cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted variables*, model yang mengabaikan variabel yang relevan (Wibisono dalam Ajija et.,al, 2011). persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011):

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + e_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (1)$$

dimana N adalah banyaknya data *cross-section*. Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (2)$$

dimana T adalah banyaknya data *time-series* Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + e_{it} ; i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots (3)$$

dimana :
 N = banyaknya observasi
 T = banyaknya waktu
 N x T = banyaknya data panel

Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dilihat dari besarnya determinasi parsial (R^2) (Algifari, 2000:58). Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F (Uji regresi secara simultan)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable dependen perlu dilakukan pengujian koefisien regresi secara menyeluruh, dengan aturan sebagai berikut:

1. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (variabel CAR, NPL, BOPO, dan ROA secara simultan tidak berpengaruh terhadap LDR)
2. $H_0: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, (variabel CAR, NPL, BOPO, dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap LDR)

Uji t (Uji regresi secara parsial)

Uji t ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi dari variabel bebas secara individu dalam mempengaruhi variasi dari variabel terikat. Uji t dapat dilakukan dengan melihat t_{hitung} dibandingkan dengan t dapat dibuat kesimpulan bahwa H_0 tabel. Melalui perbandingan t -tabel, ditolak, yang berarti H_1 diterima sehingga terdapat hubungan antara variabel bebas dan

variabel terikat secara individu (Gujarati, 2012:79-80). Pada uji t, H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan sebaliknya. Adapun formulasi dari uji t yaitu sebagai berikut :

1. $H_0: \beta_p = 0$, menunjukkan tidak adanya pengaruh secara parsial variabel CAR, NPL, BOPO, dan ROA terhadap LDR.
2. $H_0: \beta_p \neq 0$, menunjukkan adanya pengaruh secara parsial variabel CAR, NPL, BOPO, dan ROA terhadap LDR.

Kriteria menerima atau menolaknya ditentukan oleh nilai *p-value*.

1. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat keyakinan 99 persen terhadap variabel tidak bebas jika nilai probabilita $\leq 0,01$ (prob. $\leq 0,01$).
2. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat keyakinan 95 persen terhadap variabel tidak bebas jika nilai probabilita $\leq 0,05$ (prob. $\leq 0,05$).
3. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat keyakinan 90 persen terhadap variabel tidak bebas jika nilai probabilita $\leq 0,10$ (prob. $\leq 0,10$).

HIPOTESIS

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh secara simultan variabel CAR, NPL, BOPO, dan ROA terhadap LDR.
 H_a : Terdapat pengaruh secara simultan variabel CAR, NPL, BOPO, dan ROA terhadap LDR.
2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh CAR terhadap LDR.
 H_a : Terdapat pengaruh CAR terhadap LDR.
3. H_0 : Tidak terdapat pengaruh NPL terhadap LDR.
 H_a : Terdapat pengaruh NPL terhadap LDR.

4. H_0 : Tidak terdapat pengaruh BOPO terhadap LDR.

H_a : Terdapat pengaruh BOPO terhadap LDR.

5. H_0 : Tidak terdapat pengaruh ROA terhadap LDR.

H_a : Terdapat pengaruh ROA terhadap LDR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 6

Hasil Pengujian Metode Pooled EGLS Dengan Pendekatan Random Effect Model

Dependent Variable: LDR?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/20/16 Time: 10:08

Sample: 2016M01 2016M06

Included observations: 6

Cross-sections included: 17

Total pool (balanced) observations: 102

Wallace and Hussain estimator of component variances

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.86785	75.55218	0.726225	0.4694
CAR?	-0.000855	0.001776	-0.481323	0.6314
NPL?	-0.073315	0.005264	-13.92819	0.0000
BOPO?	-0.001063	0.012957	-0.082015	0.9348
ROA?	-0.167037	0.002600	-64.23308	0.0000
Random Effects (Cross)				
_KAB_BANDUNG—C	0.240923			
_KAB_BANDUNG_BARAT--C	-0.284300			
_KAB_BEKASI—C	0.060893			
_KAB_BOGOR—C	0.195986			
_KAB_CIAMIS—C	-0.438384			
_KAB_CIANJUR—C	0.390021			
_KAB_CIREBON—C	0.022544			
_KAB_GARUT—C	-0.298920			
_KAB_INDRAMAYU--C	0.366564			
_KAB_KARAWANG—C	-0.169303			
_KAB_KUNINGAN—C	-0.168473			
_KAB_MAJALENGKA--C	0.309735			
_KAB_PURWAKARTA--C	-0.088118			
_KAB_SUBANG—C	-0.259605			
_KAB_SUKABUMI—C	0.306186			
_KAB_SUMEDANG—C	-0.214815			
_KAB_TASIKMALAYA--C	0.029066			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.391055	0.1321
Idiosyncratic random			1.002499	0.8679
Weighted Statistics				
R-squared	0.758411	Mean dependent var		2.675922
Adjusted R-squared	0.748449	S.D. dependent var		1.996817
S.E. of regression	1.001501	Sum squared resid		97.29139
F-statistic	76.12725	Durbin-Watson stat		2.295524
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.736173	Mean dependent var		3.701078
Sum squared resid	111.3518	Durbin-Watson stat		2.005668

Persamaan regresi berdasarkan Tabel 3, adalah sebagaimana berikut:

$$\begin{aligned} \text{LDR_Kab_Bandung} &= 0.2409 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Bandung} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Bandung} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Bandung} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Bandung} \\ \text{LDR_Kab_Bandung_Barat} &= -0.2843 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Bandung_Barat} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Bandung_Barat} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Bandung_Barat} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Bandung_Barat} \\ \text{LDR_Kab_Bekasi} &= 0.0609 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Bekasi} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Bekasi} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Bekasi} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Bekasi} \\ \text{LDR_Kab_Bogor} &= 0.1960 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Bogor} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Bogor} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Bogor} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Bogor} \\ \text{LDR_Kab_Ciamis} &= -0.4384 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Ciamis} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Ciamis} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Ciamis} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Ciamis} \\ \text{LDR_Kab_Cianjur} &= 0.3900 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Cianjur} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Cianjur} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Cianjur} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Cianjur} \\ \text{LDR_Kab_Cirebon} &= 0.0226 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Cirebon} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Cirebon} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Cirebon} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Cirebon} \\ \text{LDR_Kab_Garut} &= -0.2989 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Garut} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Garut} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Garut} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Garut} \\ \text{LDR_Kab_Indramayu} &= 0.3666 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Indramayu} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Indramayu} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Indramayu} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Indramayu} \\ \text{LDR_Kab_Karawang} &= -0.1693 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Karawang} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Karawang} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Karawang} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Karawang} \\ \text{LDR_Kab_Kuningan} &= -0.1685 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Kuningan} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Kuningan} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Kuningan} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Kuningan} \\ \text{LDR_Kab_Majalengka} &= 0.3097 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Majalengka} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Majalengka} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Majalengka} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Majalengka} \\ \text{LDR_Kab_Purwakarta} &= -0.0881 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Purwakarta} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Purwakarta} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Purwakarta} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Purwakarta} \\ \text{LDR_Kab_Subang} &= -0.2596 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Subang} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Subang} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Subang} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Subang} \\ \text{LDR_Kab_Sukabumi} &= 0.3062 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Sukabumi} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Sukabumi} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Sukabumi} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Sukabumi} \\ \text{LDR_Kab_Sumedang} &= -0.2148 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Sumedang} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Sumedang} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Sumedang} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Sumedang} \\ \text{LDR_Kab_Tasikmalaya} &= 0.0291 + 54.8679 - 0.0009*\text{CAR_Kab_Tasikmalaya} - 0.0733*\text{NPL_Kab_Tasikmalaya} - 0.0011*\text{BOPO_Kab_Tasikmalaya} - 0.1670*\text{ROA_Kab_Tasikmalaya} \end{aligned}$$

Pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan ROA Secara Simultan Terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Hasil penghitungan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, BOPO, dan ROA Secara Simultan berpengaruh terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat, hal ini dibuktikan dengan nilai Prob(f-statistic) sebesar 0,000 (Prob. $0,000 < 0,001$), yang menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 99 persen, model adalah nyata secara statistik.

Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,7484 menunjukkan bahwa pengaruh total seluruh variabel bebas terhadap LDR sebesar 74,84 persen. Sisanya sebesar 25,16 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti suku bunga, inflasi, dana pihak ketiga, dan *Nett interest Margin* (NIM).

Pengaruh CAR Terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Rasio CAR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat selama periode Juni Tahun 2016 rata-rata di atas ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia bahwa kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8

persen (Gambar 2), yang berarti bahwa BPR memiliki kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh BPR.

LDR merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. LDR paling sering digunakan oleh analis keuangan dalam menilai suatu kinerja bank terutama dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio LDR yang dimiliki oleh BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa batas aman LDR *Ratio* berkisar antara 78 – 92 persen (Gambar 3).

Gambar 2: Rasio CAR Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Barat Periode Juni 2016

Gambar 3: Rasio LDR Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Barat Periode Juni 2016

Pengaruh CAR terhadap LDR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil penghitungan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat, karena didapati hasil probabilita sebesar 0,6314 (Prob. $0,6314 > 0,10$) hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ambaroita (2017). Hal ini menunjukkan bahwa besaran rasio CAR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat tidak mempengaruhi penilaian terhadap kemampuan BPR untuk memelihara tingkat likuiditas.

Pengaruh NPL Terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Rasio NPL BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat selama periode Juni Tahun 2016 rata-rata melebihi batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5 persen (Gambar 4).

Gambar 4: Rasio NPL Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Barat Periode Juni 2016

Pengaruh NPL terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil penghitungan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel NPL berpengaruh sebesar - 07,33 persen terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat (Prob. 0,000 < 0,01) hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamtomo & Hersugondo (2012). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan NPL/kredit macet berpengaruh terhadap menurunnya tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas sebesar 07,33 persen. Akibat tingginya NPL, BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal BPR ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit.

Pengaruh BOPO Terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Rasio BOPO BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat selama periode Juni Tahun 2016 rata-rata melebihi batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 50-75 persen (Gambar 5).

Gambar 5: Rasio BOPO Bank Perkreditan Rakyat d Kabupaten Provinsi Jawa Barat Periode Juni 2016

Pengaruh BOPO terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil penghitungan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat ($\text{Prob.}0,9348 > 0,10$) hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh . Hal ini menunjukkan bahwa BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai rasio BOPO memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak BPR untuk memperoleh pendapatan operasional.

Pengaruh ROA Terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Rasio ROA BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat selama periode Juni Tahun 2016 rata-rata melebihi batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu minimum 2 persen (Gambar 6).

Gambar 6: Rasio ROA Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Barat Periode Juni 2016

Pengaruh ROA terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil penghitungan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh sebesar -16,70 persen terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat (Prob. $0,000 < 0,01$), hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Ramadhani & Indriani (2016) menunjukkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio ROA yang diinginkan oleh Manajemen BPR mempengaruhi turunnya tingkat likuiditas sebesar 16,70 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Variabel CAR, NPL, BOPO, dan ROA Secara Simultan berpengaruh sebesar 74,84 persen terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel CAR tidak berpengaruh terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya CAR BPR adalah untuk menutupi penurunan aktivitya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko.
3. Variabel NPL berpengaruh sebesar -07,33 persen terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kredit macet berpengaruh terhadap menurunnya tingkat likuiditas sebesar 07,33 persen. Semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank
4. Variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya rasio BOPO bukan merupakan beban operasional BPR.
5. Variabel ROA berpengaruh sebesar -16,70 persen terhadap LDR BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio ROA yang diinginkan oleh Manajemen BPR mempengaruhi turunnya tingkat likuiditas sebesar 16,70 persen. Tingginya ROA yang ditentukan oleh Manajemen BPR adalah untuk memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan.

Saran-saran dalam penelitian berdasarkan kesimpulan yang telah diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, agar melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
2. Diperlukan penurunan *cost of fund* dan biaya operasional sehingga tingkat bunga yang ditawarkan dapat lebih bersaing dengan lembaga keuangan atau non keuangan lainnya.
3. Meninjau kembali persentase pengembalian aset, agar tingkat likuiditas tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara cerdas menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Algifari. (2000). *Analisis Regresi: Teori Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Ambaroita, M. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loan To Deposit Ratio (LDR) Bank Umum Di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 4(3), 273-281. doi:10.15294/edaj.v4i3.14834
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia. (2013). Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 12 /PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Dendawidjaya, L. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (5th ed., Vol. 2). (R. C. Mangunsong, Penerj.) Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba. Empat.

- Irmayanto, J. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Trisakti.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ramadhani, A. N., & Indriani, A. (2016). Analisis Pengaruh Size, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Loan (NPL), Dan Inflasi Terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR). *Diponegoro Journal of Management*, 5(2), 1-15. Diambil kembali dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/management>.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi universitas Indonesia.
- Tamtomo, H. S., & Hersugondo. (2012). *Jurnal Mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Jurusan Akuntansi*, 1(1), 1-12. Diambil kembali dari <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe8/article/view/788>. www.bi.go.id